

Чміль Л. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України
Музей історії Десятинної церкви

КЕРАМІЧНИЙ ПОСУД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIII–XIX ст. З ТЕРИТОРІЇ МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ (дослідження 1997–1999 рр.).

Під час досліджень Михайлівського Золотоверхого собору і монастиря 1997–1999 рр. в двох розкопах, численних шурфах та будівельних траншеях зібрано значну кількість матеріалів від пізнього середньовіччя до нового часу (друга половина XIII – початок XIX ст.). Серед них найчисельніший кухонний і столовий керамічний посуд. Більшість його походить із об'єктів (будівлі, ями, рів), частина з яких датована за нумізматичним матеріалом і стратиграфічними особливостями.

Асортимент посуду досить широкий: переважають горщики, значну частку становлять тарілки і миски, глеки, макітри, покоришки, ринки, кухлі і келихи, поодинокими є такі форми як баклага, носатка, банка та ін. Окрему групу становлять фарфорові та фаянсові вироби, серед яких переважають тарілки, блюдця, чашечки, зустрічаються покоришки, вазони тощо.

Керамічний посуд з території МЗС можна розділити на кілька хронологічних періодів. До найбільш раннього, післямонгольського (другої половини XIII–XIV ст.) відносяться вінця горщиків, що походять з об'єктів, виявлених у корпусі хористів. Датуються вони за аналогією з відомими формами кераміки цього часу. Ці вінця мають невеликий плоский валик на зовнішньому краю вінчика та конусоподібну шийку. Горщики цього типу продовжують давньоруську технологічну традицію – вони виконані на повільному крузі ручного типу – всі денця з цих об'єктів мають відбитки гончарного круга та сліди підсіпки. Крім місцевої кераміки з даних об'єктів походить кілька фрагментів кашинної кераміки з бірюзовою поливою, виробництво якої пов'язане із золотоординськими центрами Поволжя [1, 75].

До XV – початку XVI ст. відноситься кераміка з ями 1 розкопу 1997 р., датованої за литовськими денаріями Вітовта, та з ями 2 траншеї 2 (ділянка 3) і будівлі 3 розкопу 1997 р. Ця кераміка представлена переважно вінцями горщиків, які належать до двох типів. Перший з них має вінця з масивним округлим валиком зовні. Виконані ці горщики на повільному ручному крузі, переважають в об'єктах першої половини XV ст. Другий тип характеризується потовщеними округлими вінцями, що мають виїмку з внутрішнього боку, переважає в об'єктах другої половини XV – початку XVI ст. Частина горщиків цього типу, очевидно, виконана уже на швидкообертovому гончарному крузі ножного типу – деякі денця мають сліди зрізки з круга. Кераміка цього періоду представлена також покоришками з петельчатою ручкою, ніжкою ринки та стінками полив'яної кераміки. З даних об'єктів походять також фрагменти імпортової червоноглиняної кераміки (причорноморського походження?).

До середини – другої половини XVI ст. відносяться будівля і яма в шурфі 2 (1997), ями 1 і 2 траншеї 2, два з цих об'єктів мають нумізматичний матеріал [2]. Переважна більшість керамічного посуду з цих комплексів виконана шляхом витягування з одного шматка глини на швидкообертovому гончарному крузі – денця мають зрізку, а в придонній частині помітні ротаційні сліди від пальців гончара. Хоча в одного горщика денце має зрізку, але на стінках помітна техніка стрічкового наліпу. Вінця горщиків з цих об'єктів потовщені, ромбічні в перерізі. Частина з них має т.зв. заціпи по верхньому краю, що дозволяє виділити їх в окремий тип [3, 59-60]. Є також два горщики, виконані з грубого тіста з домішкою жорстви, сформовані в техніці стрічкового наліпу, вінця у них косо зрізані назовні. Вірогідно, вони відносяться до т.зв. “своєрідної” групи кераміки, поширеної в XIV–XV ст., що відзначається архаїчністю технології і форм. Фрагменти такої кераміки зустрічалися і в попередніх об'єктах [4, 71]. Інші форми посуду представлені покоришками, глеками, макітрами, ринками. Великий відсоток кераміки із зеленою поливою. Знайдено також три фрагменти імпортованих фаянсових посудин з кобальтовим та поліхромним підполив'ям розписом (Передня Азія?).

До першої половини XVII ст. належить об'єкт з колодязя біля Варваринського корпусу. Нумізматичного матеріалу не мав, датований за аналогіями. Вінця горщиків з цього об'єкта висотою до 2 см, із незначним потовщенням у верхній частині та вираженим валиком по середині зовнішньої сторони. Плічка мають широку смугу рифлення. На горщиках такого типу з'являється розпис мінеральними фарбами – описка. Крім горщиків, кераміка цього періоду представлена мисками, тарілками, чарками, кухлями, покритками, макітрами. Більшість посуду має зелену або жовто-коричневу поливу.

До середини XVII – початку XVIII ст. відноситься кілька об'єктів: рів та ями 3-7 траншеї 7, яма 1 траншеї 2, яма 1 траншеї 18 та ін. Деякі з них датовані за нумізматичним матеріалом. Вінця горщиків представлені як попереднім типом, так і наступним, що переважає в об'єктах другої половини XVII – початку XVIII ст. Цей тип характеризується вінцями досить високими (в середньому 2,5 см), вертикальними, без валика, але з неглибокою борозенкою у верхній частині, ребром з внутрішнього боку шийки та складнішими орнаментами описки: з'являються вертикальні елементи та кілька поясів орнаменту. В цьому періоді набувають поширення тарілки і миски з багатою орнаментацією, виконаною в трьох техніках: безполів'яні з опискою, полив'яні з кольоровими поливами та рельєфним орнаментом, а також з підполів'яним контурним розписом – ріжкуванням. Керамічний посуд представлений також полив'яними кухлями, глеками, мисками, ринками, макітрами, покритками, баклагою.

Найбільше об'єктів належить до XVIII ст.: яма 2 шурфу 4, ями 3, 4, 5, 19, 24 розкопу 1999 р., ями 1 і 2 шурфу 3, буд.1 траншеї 18 та ін. Деякі з них мали нумізматичний матеріал. З цих комплексів походить багато цілих форм посуду. Серед вінець горщиків значну частку становить тип, схожий на попередній, але з дуже вираженим ребром всередині на шийці, іноді у вигляді виступу. Плічка цих горщиків дуже опуклі, часто оформлені у вигляді “полички” з ребром по краю. В цьому періоді з'являється багато димлених горщиків зі штамповим коліщатковим орнаментом. Також представлені полив'яні і димлені глеки, покритки, макітри, ринки, кухлі, келихи й чарки, носатка. З цих об'єктів походить велика колекція полив'яних тарілок, більшість з яких цілі. Прикрашені вони теж у трьох основних техніках, як і в попередньому періоді. З'являються також майолікові вироби (вкриті кольоровими емалями). Представлені імпорتنі турецькі фаянсові вироби (кавові чашечки) із Кютах'ї [5, 60-62].

До другої половини XVIII – початку XIX ст. відносяться яма 1 шурфу 4, яма 23 розкопу 1999 р., яма 3 в корпусі хористів (приміщення 2). Вінця горщиків представлені переважно попереднім типом, частина горщиків полив'яні. Є також глеки, макітри, миски (в тому числі великі – “яндили”), покритки, ринки, вазони, баночка. В ямі 1 шурфу 4 виявлено багату колекцію полив'яних тарілок, більшість яких представлена цілими формами. Серед оздоблених у техніці ріжкування привертає увагу тарілка із зображенням янгола. З'являються також тарілки із “фляндрівкою” – різновидом підполів'яного розпису. Виявлено також багато фаянсового та фарфорового посуду. Серед нього виділяються турецькі фаянси та китайський(?) фарфор. Частина фаянсового посуду має клейма, що вказують на його європейське походження. Кілька виробів можна пов'язати із заводами Гжелі* та Попова) [6; 72, 108-110, 173].

Для керамічного посуду XVII–XVIII ст. відмічено нанесення спеціальних знаків. Клейма у вигляді літери Б, очевидно, є знаками майстра [7]. Інші знаки – хрестики на шийках глеків та т.зв. “мітка” – пальцеве вдавлення під ручкою глеків і горщиків – мають магічний характер, пов'язаний з примноженням вмісту посудин, що засвідчено етнографічно [8; 122, 128]. Прокреслені літери під ручкою горщика, хрестики на денці кухля, можливо, відносяться до цієї ж групи спеціальних знаків.

Було також зроблено хімічний аналіз глини і полив 29-ти зразків кераміки. За даними аналізів глини можна виділити дві великі групи: сировина місцевих виробів, складена переважно каоліновими глинами, та імпорتنі червоноглиняні зразки, виготовлені зі смектитових глини. Полива всіх зразків свинцева [9, 121].

Таким чином, значна колекція датованих керамічних виробів, що походить з території МЗМ, досить добре відображає період з середини XIII до середини XIX ст. Вона свідчить не лише про неперервне заселення цієї території від часу монгольського нашестя до зруйнуван-

* Визначення Т. І. Левченко

ня монастиря в 1930-х рр., а й може слугувати важливим джерелом для вивчення монастирського господарства протягом майже семи століть. Крім того, вона є джерелом для дослідження керамічного виробництва цього часу, історії декоративно-прикладного мистецтва та вивчення міського побуту.

Примітки

1. Коваль В. Ю. Кашинная керамика в Золотой Орде // Российская археология. – М., 2005. – № 2. – С. 75-86.
2. Чміль Л. Керамические комплексы конца XV–XVI вв. из раскопок Михайловского Златоверхого собора в Киеве // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. – К., 2005. – С. 462-467.
3. Оногда О. В. Основні типи кераміки Середньої Наддніпрянщини другої половини XV – початку XVI ст. // Археологія. – 2008. – № 4 – С. 55-63.
4. Оногда О. В. До питання про своєрідну групу кераміки післямонгольського часу // Магістеріум. – К., 2007. – Вип. 27. – С. 70-74.
5. Чміль Л. В. Турецька кераміка XVI–XVIII ст. з території Михайлівського Златоверхого монастиря // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 60-64.
6. Салтыков А. Б. Русская керамика: Пособие по определению памятников материальной культуры XVIII – начала XX века. – М., 1952. – 127 с.
7. Чміль Л. До питання про клейма на керамічному посуді XVII–XVIII ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 128-130.
8. Бобринский А. О двух символах плодородия на украинской керамике // Українське гончарство. – К. : Опішне, 1993. – Кн. 1. – С. 120-135.
9. Чміль Л. В., Оногда О. В. До питання про технологію виробництва кийвської кераміки другої половини XIII – початку XVI ст. // Праці Центру пам'яткознавства. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 104-132.

Оногда О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ГОНЧАРНИЙ ПОСУД XIV – ПОЧАТКУ XVI ст. З РОЗКОПОК НА ТЕРИТОРІЇ СТАРОГО КИЇВСЬКОГО АРСЕНАЛУ

Під час археологічних досліджень на території Старого Арсеналу (2005–2007 рр., керівник – Г. Ю. Івакін) виявлено значну кількість керамічного посуду XIV – початку XVI ст. – хронологічного відрізка, що передує “писемному періоду” історії Вознесенського дівочого монастиря. Культурний шар цього часу здебільшого знищений господарсько-будівельною діяльністю XVIII–XX ст., через що збереглися лише заглиблені в материк нижні частини споруд досліджуваного періоду. Більшість їх у верхній частині заповнення містили матеріали пізнішого часу, а в деяких випадках кераміка XIV–XVI ст. становила лише незначну частку. Попередній аналіз гончарних виробів з цих розкопок частково опублікований автором [1]. Подальше опрацювання матеріалів дозволило уточнити та систематизувати дані за допомогою формально-статистичної обробки. Всього колекція даного хронологічного періоду нараховує понад 800 одиниць хронологічно значущих фрагментів гончарних виробів.

Аналіз керамічного комплексу зазначеного хронологічного проміжку дозволив диференціювати в його межах три хронологічні горизонти: другої половини XIV – середини XV ст. (іл. 1), XV ст. (іл. 2) та другої половини XV – початку XVI ст. (іл. 3). Гончарні матеріали з території Старого Арсеналу характеризуються значним переважанням горщиків та їхніх фрагментів. Інші види кухонного та столового посуду представлені в незначній кількості. За техніко-морфологічними показниками тут є майже всі характерні для Середньої Наддніпрянщини різновиди кераміки.

Найбільш ранні матеріали (культурно-хронологічний горизонт другої половини XIV – середини XV ст.) зафіксовані на території внутрішнього арсенальського подвір'я (об'єкт 9

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськокомвні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014